

RACIONALIDADE NEOLIBERAL: MODOS DE SENTIR E RESISTIR

 DOI: 10.5281/zenodo.17139347

Autora: Fabrise Rosa Amaro¹

Resumo: Este artigo propõe compreender a relação entre o sujeito e a racionalidade neoliberal. Como o neoliberalismo contribui para o sofrimento psíquico? Veremos como a racionalidade neoliberal, diferente de outros modelos de governo, é produtora e gestora de uma subjetividade aos moldes de empresa. Tendo como produto o enfraquecimento das forças sociais, o aumento do empobrecimento das classes mais populares e do desemprego, a precarização do trabalho e um Estado forte. O sujeito, como efeito, individualizado, competitivo e empreendedor de si. A produção e gestão de uma subjetividade e de um sujeito empresarial será terreno fértil para o sofrimento e a gestão da subjetividade. Diante desta relação, o sujeito em sofrimento não se apresenta apenas como um ser passivo. A tentativa de colocá-lo na passividade produzirá ação e resistência.

Palavras-Chave: Neoliberalismo; Resistência; Sofrimento Psíquico

NEOLIBERAL RATIONALITY: WAYS OF FEELING AND RESISTING

Abstract: This article aims to understand the relationship between the subject and neoliberal rationality. How does neoliberalism contribute to psychic suffering? We will examine how neoliberal rationality, unlike other models of governance, produces and manages a subjectivity modeled on the enterprise. Its effects include the weakening of social forces, the increase of poverty among the lower classes and unemployment, the precarization of work, and a strong state. The subject, as a result, becomes individualized, competitive, and entrepreneurial with respect to themselves. The production and management of a subjectivity and an entrepreneurial subject create fertile ground for suffering and the management of subjectivity. In light of this relationship, the subject in suffering does not appear merely as a passive being. Attempts to impose passivity will instead provoke action and resistance.

Keywords: Neoliberalism; Resistance; Psychic Suffering

¹Mestranda do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista CAPES.

1. INTRODUÇÃO

Em cada período histórico, o corpo, o desejo e a subjetividade do sujeito são apropriados pelo modo de operação político e governamental. O sujeito se apresenta como um reflexo de sua época: o modo como se manifesta, se reconhece, se comporta, sofre e trabalha tem influência do modelo socioeconômico vigente no período em que vive. Cada época também dita como o sujeito se interpreta, compreende e critica seus modos de subjetivação e sofrimento. O neoliberalismo representa a natureza de um projeto social e político desde os anos 1930, ganhando ainda mais força e se tornando bastante eficaz nos anos 1970, como uma possível solução para a crise capitalista que se apresentava nesse período. Sabe-se que a lógica neoliberal tem suas consequências nos modos de vida do sujeito. Sendo assim, este trabalho buscará compreendê-las e apresentar como o sujeito se coloca diante delas. Sendo um sujeito que sofre com essas consequências, será que ele também resiste?

Será apresentado o neoliberalismo como uma racionalidade, como ela se estrutura, se estabelece e se fortalece a partir da produção de uma subjetividade e de um sujeito empresarial. Tal racionalidade traz consigo um modo de gestão do sofrimento psíquico, de maneira a produzir e gerir esse sofrimento. Será discutido como o neoliberalismo produz esse sofrimento e como o sujeito sofre e se organiza enquanto resistentes a ele.

2. DESENVOLVIMENTO

O que é neoliberalismo? Por qual motivo e como ele ganha força? A que ou a quem o neoliberalismo interessa? Quais são suas consequências? Como Dardot e Laval (2016, p.3) nos mostram:

o neoliberalismo transformou profundamente o capitalismo, transformando profundamente as sociedades. Nesse sentido, o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e todas as esferas da vida (Dardot e Laval, 2016 p. 03).

Para além dos princípios sociológicos e políticos, o neoliberalismo se instaura como uma força que enfraquece coletivos, devido a algumas de suas características, tais como a submissão dos indivíduos a um regime de competição e concorrência em praticamente todas as dimensões da vida, a precarização dos empregos, a forma de gestão empresarial e a restauração da taxa de desemprego. Tudo isso se torna um recurso de competição entre os indivíduos que produzirão novos modos de subjetivação fortalecendo ainda mais a lógica neoliberal. A filósofa Marilena Chauí (2020) traz a noção de neoliberalismo como uma nova forma de totalitarismo, considerando que em seu cerne está o princípio fundamental da formação social totalitária, ou seja, a recusa da especificidade das diferentes instituições sociais e políticas.

Partindo da tese defendida por Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo pode ser entendido como uma racionalidade, estrutura e organização não apenas a ação dos governantes, mas também a própria conduta dos governados. Tem como característica a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação. No que tange à subjetividade, o neoliberalismo aparece como um modo de gestão psíquica, de produção de subjetividade e de sofrimento. “Gestor” não significa, aqui, apenas aquele que gera, mas também aquele que gerencia o sofrimento psíquico. No neoliberalismo, a tendência é que se extraia mais produção do sofrimento psíquico, um máximo engajamento do sujeito com um mínimo de condições para ele. Diferente do que era visto com as sociedades disciplinares no século XVIII – a atuação na coerção, docilização, ou seja, uma disciplinarização do corpo –, a norma do neoliberalismo no século XXI molda o desejo do sujeito (Dardot e Laval, 2016). Em cada época histórica, o corpo, o desejo e a subjetividade do sujeito são apropriados pelo modo de operação político e governamental, e cada uma dita como eles devem se manifestar, esconder, reconhecer, silenciar, compreender ou criticar seus modos próprios de sofrimento.

A forma como se compreende ou interpreta o sofrimento é crucial na determinação dos sintomas e de sua reversibilidade clínica. Saber a origem e como ele se dá é fundamental para análise e para o tratamento: “a maneira como interpretamos o sofrimento, atribuindo-lhe razões naturais ou artificiais, agregando-lhe motivos dotados ou desprovidos de sentido muda literalmente a experiência mesma de sofrimento” (Safatle, Silva e Dunker, 2021, p. 09). Individualizar um sofrimento causado por uma norma de funcionamento neoliberal, por exemplo, causará ainda mais sofrimento.

Essa forma de gerenciar o sofrimento psíquico precisa de uma internalização da norma

neoliberal. Como seria possível gerar e gerenciar sujeitos que mantenham a lógica dessa racionalidade para que ela se fortaleça e se mantenha em funcionamento? Sabe-se que o que está em jogo é a forma de existência dos sujeitos, para isso é fundamental que se viva de forma que essa subjetividade seja gerenciada por eles próprios. Segundo Vladimir Safatle,

podemos encontrar um profundo trabalho de design psicológico, ou seja, de internalização de predisposições psicológicas visando à produção de um tipo de relação a si, aos outros e ao mundo guiada através da generalização de princípios empresariais de performance, de investimento, de rentabilidade, de posicionamento, para todos os meandros da vida (Safatle, 2021, p. 23).

Ao sujeito, a racionalidade neoliberal vai impor uma vivência de competição generalizada como norma de conduta e a gestão empresarial como modo de subjetivação. Dessa forma, pode-se dizer que o sujeito neoliberal é o sujeito competitivo e empreendedor de si (Dardot e Laval, 2016). A racionalidade neoliberal produz o sujeito que ela precisa ditando as normas de governo, de forma que ele se guie como um indivíduo em competição. Diante disso, é preciso que ele aumente os seus resultados e, conseqüentemente, entenda que precisa se esforçar mais. Dessa forma, poderá ficar exposto a riscos e, por ser entendido como um desejo seu para melhores resultados, assumirá toda a responsabilidade por potenciais prejuízos ou fracassos. A racionalidade empresarial se mostra muito eficaz, pois tem como potencial a capacidade de unir todas as relações de poder em um mesmo discurso, que permite encadear os objetivos da política adotada a todos os segmentos da vida social e individual. A grande sacada da norma do neoliberalismo é vincular a maneira como o sujeito é governado à maneira como ele próprio se governa.

A empresa torna-se não apenas um modelo geral que deve ser imitado, como também uma atitude que deve ser valorizada na criança e no aluno, uma energia potencial que deve ser solicitada no assalariado, uma maneira de ser que é produzida pelas mudanças institucionais e ao mesmo tempo produz melhorias em todos os domínios. Estabelecendo uma

correspondência íntima entre o governo de si e o governo das sociedades, a empresa define uma nova ética, isto é, certa disposição interior, certo ethos que deve ser encarnado com um trabalho de vigilância sobre si mesmo e que os procedimentos de avaliação se encarregam de reforçar e verificar (Dardot e Laval, 2016, p. 332).

Essa subjetividade coloca o sujeito como o único responsável por tudo que acontece com ele mesmo. É responsabilidade dele o seu destino, sua capacidade de ser bem-sucedido e até mesmo sua felicidade. A gestão neoliberal de si mesmo está em produzir um eu produtivo que exige cada vez mais de si.

A racionalidade neoliberal age em todas as esferas da vida e das relações e tem como produto um sujeito adoecido. Grupos, classes sociais das quais se via como parte, estruturas simbólicas nas quais os sujeitos se viam e se identificavam sucumbem com a noção de um sujeito empreendedor de si. Sem essas referências, o sujeito se torna cada vez mais um ser individual. Uma intenção sutil e eficaz do neoliberalismo ao ter como modelo a empresa é fazer com que o sujeito seja o único responsável por qualquer coisa que lhe aconteça. “Hoje, mais do que antes, o assalariado, sozinho diante de tarefas impossíveis ou duplas injunções, corre o risco de perder a consideração de chefes ou colegas. O enfraquecimento dos coletivos de trabalho reforça esse isolamento” (Dardot e Laval, 2016, p. 363). Tudo isso faz parte de uma lógica que precisa ser internalizada e “para serem realmente internalizadas, tais disposições de conduta, não deveriam ser apenas ideais normativos. Elas deveriam também reconfigurar nossa forma de compreender e classificar os processos de sofrimento” (Safatle, 2021, p. 25). A existência de um sofrimento causado por um modelo socioeconômico permite pensar uma dimensão histórica do sofrimento. Ou seja, em determinados momentos da história, diferentes formas de governo propiciam o surgimento de distintas formas de sofrimento.

Esses sujeitos que são atravessados por um sofrimento psíquico, pode-se considerar que também se sustentam na vida diante de uma resistência à essa realidade que adoce. Na gramática, a voz ativa é a voz verbal que indica que o sujeito da oração pratica determinada ação, aquele que executa ação do verbo, sendo ele o sujeito agente. Esse caráter agente do sujeito pode ser pensado a partir de três exemplos.

I. A Guerra das Mães:

“Essa é a filha da puta negra, pobre, moradora da comunidade (...) que vai botar vocês na cadeia” (Vianna e Farias, 2021, p. 95). Essa é uma fala de Celeste, mãe de Pedro. Pedro foi morto sob tortura numa unidade socioeducativa para jovens infratores em 2008. Celeste é uma das mães que faz parte da Rede de Comunidades e Movimentos contra Violência, movimento social que atua no Rio de Janeiro desde 2004, composto por familiares de vítimas de violência policial em favelas e do Movimento de Mães pelos Direitos dos Adolescentes no Sistema Socioeducativo (MOLEQUE). O caso aqui citado é de uma manifestação que aconteceu em frente à unidade socioeducativa onde Pedro foi morto. O ato pretendia marcar a denúncia feita pelo Ministério Público de seis agentes disciplinares e exigir sua exoneração. Nesse dia, carro de som e microfones eram fundamentais para a manifestação não só de Celeste, mas também de outros familiares, amigos e apoiadores do movimento. “Nós, mães, estamos cansadas de ver nossos filhos sofrendo, de ver as arbitrariedades cometidas por vocês, pagos com os nossos impostos.” (Vianna e Farias, 2021, p. 82). Foi uma das falas de Celeste, que se apresentava com o microfone nas mãos e a imagem do filho colada no corpo estampada na camiseta em que vestia, feita para a ocasião (Vianna e Faria, 2021).

Há, aqui, o exemplo de mães e familiares que se juntam e formam um coletivo que luta por justiça, seja por seus filhos, sobrinhos ou por apoio a quem sofre violência do Estado. A maior parte é formada por mulheres e mães, fato que ganha destaque nas falas e nas faixas colocadas no muro na frente da instituição, como “Me tiraram o direito de ser mãe”, “A maior forma de covardia é agindo na fraqueza do outro”.

Com sua voz forte e decidida, Celeste falava de sua dor e de sua indignação como mãe de Pedro, mas também como mãe de outros filhos, um dos quais teria dito, ainda criança, desejar cometer crimes apenas para ser levado para mesma instituição e vingar o irmão, o que a teria levado ao desespero (Vianna e Farias, 2021, p. 82).

Celeste utiliza de sua voz para denunciar, ser ouvida, colocar para fora a dor de perder o filho pela violência e o medo de que aconteça algo parecido com seus outros filhos. Sua voz

se faz ativa não apenas para denunciar o fato acontecido com Pedro, mas também com vários outros meninos, filhos de outras mães. O sofrimento passado por Celeste é também compartilhado por outras mães, tias, avós e familiares presentes naquela manifestação. “Falava ainda, em nome de um coletivo, [...] nós mães, estamos cansadas de ver nossos filhos sofrendo, de ver as arbitrariedades cometidas por vocês, pagos com os nossos impostos” (Vianna e Farias, 2021, p. 82).

II. A banda e o samba:

Estava à toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

A minha gente sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

O homem sério, que contava dinheiro, parou
O faroleiro, que contava vantagem, parou
A namorada, que contava as estrelas, parou
Para ver, ouvir e dar passagem

A moça triste, que vivia calada, sorriu
A rosa triste, que vivia fechada, se abriu
E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor [...] (Buarque, 1966)

A banda é uma música de Chico Buarque do início de sua carreira. Ela conta a história de uma cidade que encontra alegria na beleza de uma banda que está passando, fazendo com que todos festejem. Em 1966, Carlos Drummond de Andrade escreve para o Correio da

Manhã sobre essa música. Traz a interpretação de que, naquele momento, o jeito era ver a banda passar, cantando coisas de amor, pois era isso que todos estavam precisando.

A ordem, meus manos e desconhecidos meus, é abrir a janela, abrir não, escancará-la, é subir ao terraço como fez o velho que era fraco, mas subiu assim mesmo, é correr à rua no rastro da meninada, e ver e ouvir a banda que passa. Viva a música, viva o sopro de amor que a música e a banda vêm trazendo, Chico Buarque de Hollanda à frente, e que restaura em nós hipotecados palácios em ruínas, jardins pisoteados, cisternas secas, compensando-nos dá confiança perdida nos homens e suas promessas da perda dos sonhos que o desamor puiu e fixou, e que são agora como paletó roído de traça, a pele escarificada de onde fugiu a beleza, o pó no ar, na falta de ar (Drummond, 1966).

A música é composta e tida como um sucesso no período histórico do regime militar no Brasil, marcado por torturas e desaparecimentos de pessoas que se opunham a ele. Drummond (1966) também ressalta em seu texto: “a banda não vem entoando marchas militares, dobradas de guerra. Não convida a matar o inimigo, ela não tem inimigos, nem a festejar com uma pirâmide de camélias e discursos as conquistas da violência.” Pode-se vislumbrar um cenário em que as pessoas se utilizam da alegria como ferramenta de combate à tristeza. Mas essa banda passa, o que era doce acabou, tudo toma o seu lugar, cada qual vai para seu canto depois que a banda passar cantando coisas de amor. Não se pode descartar o efeito que essa banda tem quando passa, “todos que viram a banda passar, e por uns minutos se sentiram melhores. E se o que era doce acabou, depois que a banda passou, que venha outra banda, Chico, e que nunca uma banda como essa deixe de musicalizar a alma da gente” (Drummond, 1966).

Pode-se dizer que Chico Buarque fez uma outra banda. O ano de 2022 ficou marcado por uma resistência e força coletiva de grupos contrários ao governo do ex-presidente Bolsonaro, eles denunciavam sua insatisfação com os feitos do ex-líder político, a esperança da possibilidade de mudança e saída de Bolsonaro da presidência e apontavam também a governamentalidade alegadamente autoritária. É com a música Que tal um samba? que Chico

retoma essa capacidade de usar a alegria como ferramenta de combate à tristeza.

III. Que Tal um Samba?

Um samba

Que tal um samba?

Puxar um samba, que tal?

Para espantar o tempo feio

Para remediar o estrago

Que tal um trago?

Um desafogo, um devaneio

Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo

Coração pegando fogo e cabeça fria

Um samba com categoria, com calma

Cair no mar, lavar a alma

Tomar um banho de sal grosso, que tal?

Sair do fundo do poço

Andar de boa

Ver um batuque lá no cais do Valongo

Dançar o jongo lá na Pedra do Sal

Entrar na roda da Gamboa. [...] (BUARQUE, 2022)

A ideia de alegria em combate à tristeza faz o resgate de uma tradição da cultura afro-brasileira: é uma brincadeira feita em velório a fim de desagrar a sua atmosfera, um velório popular em que há música, dança e canto em homenagem ao morto. Original da África, o gurufim é um velório feito com samba. É visto como um ato de respeito a uma tradição, fazendo desse jeito de encarar a morte algo muito além de uma festa.

costume de cantar e beber em enterros de sambistas está muito vinculado a uma tradição popular que relaciona a morte à algumas celebrações. Isso a gente encontra em diversas culturas

populares. No Brasil, isso é muito comum tanto na religiosidade dos negros bantos, quanto dos negros iorubás. Nos candomblés, por exemplo, o axexê, que é a cerimônia fúnebre, é uma espécie de festa para a morte (Simas apud Tesi, 2019).

Ao pensar nessa ideia no ato de resistência das mães que compõem os movimentos contra a violência, dessa população oprimida no Brasil, pode-se enxergar na voz e nas músicas de Chico Buarque essa tradição afro-brasileira da essência do samba, por vezes letras consideradas tristes, mas muito alegres em sua manifestação. Uma forma de usar a alegria como meio de combater a tristeza ou passar por ela.

IV. Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai

Cota não é esmola

[...] São nações escravizadas
E culturas assassinadas
A voz que ecoa no tambor
Chega junto, e venha cá
Você também pode lutar
E aprender a respeitar
Porque o povo preto veio para revolucionar

Não deixem calar a nossa voz não! (3x)

Re-vo-lu-ção

Não deixe calar a nossa voz não! (3x)

Re-vo-lu-ção

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai

Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai

Nascem milhares (Marielle Franco, presente)

Dos nossos Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai [...] (Ferreira, 2011)

“Cota não é Esmola” é uma composição de Bia Ferreira que retrata a história de uma menina negra que cresce diante de uma realidade sem ter acesso às condições básicas para sua sobrevivência e direitos sociais. Ela traz como temática o racismo, a discriminação e a luta por acesso ao estudo, situações enfrentadas por milhares de meninas negras no Brasil. Na música também são expressas referências que se apresentam como inspiração e motivos de fortalecimento para essa população, como Zumbi e Dandara. Marielle Franco foi uma Vereadora do Rio de Janeiro e Presidente da Comissão da Mulher da Câmara assassinada em março de 2018, quando 13 tiros atingiram o veículo em que ela estava, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. “Quem mandou matar Marielle mal podia imaginar que ela era semente, e que milhões de Marielle’s em todo mundo levantariam no dia seguinte”. A frase é parte da resposta “Quem é Marielle?” presente no site do Instituto Marielle Franco, criado pela sua família com a missão de “inspirar, conectar e potencializar milhares de jovens, negras, LGBTQIA+ e periféricas a seguirem movendo as estruturas da sociedade.” (Instituto Marielle Franco, 2023).

Na canção citada há a expressão “Marielle Franco, presente” logo após o trecho “Nascem milhares dos nossos cada vez que um nosso cai”. Após o assassinato de Marielle, era comum ver cartazes, adesivos e faixas fazendo referência ao trecho da música com seu rosto estampado. O trecho “Não deixem calar a nossa voz não” e a expressão “Marielle Franco, presente” trazem à tona a representatividade que se mantém viva, seja na luta do povo negro em não se deixar calar ou na luta de Marielle pelos direitos humanos e pelas minorias. A morte de Marielle não cala uma luta, mesmo com sua perda, muitas outras pessoas se fazem presentes e se colocam na luta que era defendida por ela.

Os três exemplos apresentam estratégias de enfrentamento para esses sujeitos que se deparam com a violência de um Estado forte, com a dor do luto, com o autoritarismo, o racismo e a discriminação. É a voz do sujeito que se torna artifício para resistir, denunciar e se colocar como sujeito agente.

Não se trata apenas de um sujeito resistindo diante de um sofrimento ou uma estrutura opressiva: a sua força surge desse sofrimento. A força das mães, o movimento de coletivização, o questionamento às estruturas, às instituições, a ocupação dos espaços públicos, o pedido por justiça: tudo isso surge dessa condição enfrentada por cada uma delas, e por cada sujeito que enfrenta o sofrimento.

No contexto das mães e familiares das vítimas de violência, dos sujeitos que viveram em regimes governamentais autoritários e do assassinato de Marielle é possível notar o quanto

uma ação de opressão fortalece a resistência, pode-se pensar o sofrimento como central para a o surgimento de uma força de ação política. Ao compreender o sofrimento não como incapacidade ou entrave, mas sim como força reativa, é possível se deparar com uma nova forma de enxergar este sofrimento, dado que o objeto da ação não é apenas a subjetivação do sujeito, mas a ação do sujeito de construir suas próprias condições de vida. Não é só uma disputa de poder: a tentativa neoliberal de adoecer e fazer sofrer faz o sujeito agir para reconstruir sua subjetividade, como se o forçasse à ação política. O sofrimento que denuncia, resiste a essa racionalidade coloca o sujeito em uma posição de ativo, de sujeito agente.

As vozes de Chico Buarque e Bia Ferreira em suas canções também se endereçam a esse mesmo lugar. As forças sociais e a luta coletiva esvaziada e enfraquecida na lógica neoliberal, a denúncia, as lutas e representatividades, mesmo diante da perda, se apresentam como enfrentamentos e um caminho de resistência.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A racionalidade neoliberal produz e faz o serviço de gestão do sofrimento psíquico, como visto. Suas consequências aos sujeitos se escancaram, tamanha sua eficácia, na clínica, na rua, no trabalho, nas relações, no dia a dia de cada um e em todos os outros aspectos da vida. A vivência diante da racionalidade neoliberal se tornará ainda mais difícil. Suas estratégias e sutileza de subjetivação fazem com que o sujeito se coloque como responsável de tudo o que lhe acontece, gerando sentimento de culpa diante de uma subjetividade que tem em vista a competição exacerbada. O sujeito que vive nos moldes de uma empresa, sobrevivendo aos ritmos da competição – frente aos riscos do desemprego, da precarização do trabalho, da fome, da violência, da força do Estado e do esvaziamento da luta coletiva –, vê na ação sua resistência.

A ação de opressão fortalece a resistência. O assassinato de Marielle e o sofrimento enfrentado pelas mães do MOLEQUE após a morte de seus filhos, o sujeito frente ao autoritarismo, têm como resultado uma força coletiva tão grande que é preciso que o poder faça constantemente uma contrarrevolução. “O fato de [as classes burguesas] se verem condenadas à contrarrevolução permanente conta, por si mesmo, outra história — e toda a história, que se desenrolou ou está se desenrolando” (FERNANDES, 2020, n.p.). Se existe toda essa tentativa de manutenção de um sujeito e de uma subjetividade que sofre, é porque também existe resistência com manutenção e permanência. Por que o poder tenta fabricar

sofrimento? Por que o poder tenta individualizar? Se faz isso com tanta força e tantas estratégias é porque há muita força de resistência e de coletivização. O sofrimento nunca será passivo.

Esta pesquisa, por fim, buscou contribuir com debates atuais e que se fazem muito pertinentes ao pensar o campo do sofrimento psíquico como um produto do modelo socioeconômico neoliberal. Seu modo de gerir o sofrimento e a produção de uma subjetividade permitem a manutenção da força e do poder dessa racionalidade. Compreendendo o sujeito que sofre, torna-se possível enxergar que o sofrimento denuncia algo. O sofrimento não se apresenta como algo que imobiliza o sujeito e está descolado da ação, fazendo com que ele não reaja – pelo contrário. A ação está ligada ao sofrimento e não é uma oposição simples, ela é uma contradição dialética ao sofrimento: a força da ação vem da tentativa de colocar o sujeito na passividade. Essa tentativa de colocar o sujeito na passividade produzirá a ação. Longe de entender o assunto como esgotado, buscou-se suscitar algumas inquietações acerca do tema proposto.

4. FONTES CONSULTADAS

ANDRADE, C. D. *Notas sobre “A banda”*. Café com Poemas, [S., l.], 2019. Disponível em: <https://cafecompoemas.com/notas-sobre-a-banda-carlos-drummond-de-andrade>. Acesso em: 20 de Julho de 2023.

BUARQUE, C. *A banda*. São Paulo: Gravadora: RGE, 1966.

BUARQUE, C. *Que tal um samba?* Rio de Janeiro: Gravadora: Biscoito Fino, 2022.

CHAUÍ, M. *O totalitarismo neoliberal*. Anacronismo e Irrupción, Buenos Aires, v. 10, n. 18, p. 307-328, 2020.

DARDOT, P.; LAVAL, C. *A nova razão do mundo*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

FERNANDES, F. *A revolução burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação sociológica*. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.

FERREIRA, B. *Cota não é esmola*. São Paulo: Gravadora: Colmeia 22, 2019.

INSTITUTO MARIELLE FRANCO. *Quem somos?* Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.institutomariellefranco.org/>. Acesso em: 10 de Julho de 2023.

SAFATLE, V.; DA SILVA JUNIOR, N.; DUNKER, C. *Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico*. São Paulo: Autêntica Editora, 2021.

TESI, R. *Gurufim – ou como o sambista engana a morte fazendo festa em funeral*. Setor 1.

2019. Disponível em:

<https://setor1.band.uol.com.br/gurufim-ou-como-o-sambista-enganaamorte-fazendo-festa-em-funeral/> . Acesso em: 02 de Agosto de 2023.

VIANNA, A.; FARIAS, J. A guerra das mães: dor e política em situações de violência institucional. Cadernos pagu, Campinas, v. 37, p. 79-116, 2011. Insira aqui a bibliografia.